

Freiraumnutzung

- | | |
|-----------------------------|---|
| Wald und dichte Bepflanzung | Sondernutzungsfläche (Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, umzäunt) |
| Baumstandort | Sondernutzungsfläche (Senioren- und Pflegeeinrichtungen, umzäunt) |
| Grünfläche | Befestigte und teilbebaute Flächen |
| Parkanlage | Spiel- / Sportfläche |
| Gemeinschaftsgarten | Spielplatz |
| Mietergarten | Öffentliches Sportfeld / -angebot |
| Kleingartenanlage | Bademöglichkeit |
| Fußgängerbereich | Parkanlage |
| Parkplatz (versiegelt) | |

Zusätzliche Informationen

- | | |
|------------------------|--|
| Schule | Institutionelles / zivilgesellschaftliches Angebot |
| Kindertageseinrichtung | Sehenswürdigkeit / Museum |
| Bibliothek | |

Grundkarte

- | | |
|--|-----------------------|
| Gebäude Untersuchungsgebiet, Gebäude außerhalb | Straßenbahn |
| Gewässer | S-Bahn |
| Straßennetz | Fußgängerunterführung |
| Haltestelle ÖPNV | Fußgängerbrücke |

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Cottbus – Sandow Freiraumsituation

Datengrundlage: Landesvermessung und Geobasisinformation 2020
 © GeoBasis-DE/LGB (ALKIS-Gebäude, ATKIS-Basis-DLM, DOP)
 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2020)
 © OpenStreetMap-Mitwirkende
 IÖR - Kartierung städtebaulicher und freiraumplanerischer Aspekte sowie ausgewählter Infrastruktureinrichtungen

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 33
 Karte: Luis Schwarzenberger, Katja Friedrich, Jörg Hennersdorf, Stefanie Rößler
 IÖR Dresden, November 2021

DOI: 10.5281/zenodo.7859362

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR2202B).